

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL COMERCIAL DEL CANTÓN QUEVEDO

SOURCES OF FINANCING AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE COMMERCIAL MICROENTERPRISE SECTOR OF THE CANTON QUEVEDO

AUTORES: Sandra Karina Daza Suarez ¹
Walter Lenin Chang Muñoz ²
Luis Eduardo Andrade Alcívar ³
Nelson Moreira Macías ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sdaza@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 de noviembre del 2020

Fecha de aceptación: 10 de diciembre del 2020

RESUMEN

La presente investigación está diseñada para el estudio de las fuentes de financiamiento y su impacto en el perfeccionamiento del sector micro empresarial comercial, en el cantón Quevedo, provincia de los Ríos. Para este efecto se empleó la fundamentación científica, a través de la investigación descriptiva se presentó los resultados mediante gráficos, la investigación correlacional. Los métodos de investigación que se utilizaron para el desarrollo de los estudios fueron: el método analítico, inductivo y deductivo; además se utilizó la técnica de la encuesta encaminada a 385 propietarios. Los efectos permitieron determinar que las principales características de las fuentes de financiamiento del sector microempresarial productiva del cantón Quevedo, es que la mayoría se financió través de los Bancos y la línea de crédito más solicitada fue el Comercial Ordinario de consumo; habiendo como destino la compra de mercadería. Mientras que el crecimiento que

¹ Licenciada En Ciencias De La Educación En La Especialización De Educación Básica-Universidad Técnica De Babahoyo, Magister En Educación A Distancia Y Abierta-Universidad Regional Autónoma De Los Andes, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo.

² Analista De Sistemas-Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, Magister En Docencia Y Currículo-Universidad Técnica De Babahoyo, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo.

³ Ingeniero En Gestión Empresarial-Universidad Técnica Estatal De Quevedo, Magister En Administración De Empresas-Universidad Técnica Estatal De Quevedo, Docente contratado de la Universidad Técnica de Babahoyo.

⁴ Ingeniero Agrónomo-Universidad Técnica De Babahoyo, Magister En Dirección De Empresas Con Énfasis En Gerencia Estratégica-Universidad Regional Autónoma De Los Andes, Docente contratado de la Universidad Técnica de Babahoyo.

han tenido las empresas en base al financiamiento otorgado por parte de las instituciones financieras es del 34% según los datos obtenidos, por ende, las fuentes de financiamiento sí influyen en el desarrollo de las microempresas del sector comercial del cantón Quevedo.

Palabras clave: Financiamiento, banco, cooperativas, desarrollo microempresarial, microempresas, servicios.

ABSTRACT

This research is designed to for the analysis of financing sources and their impact on the development of the commercial microenterprise sector, in the Quevedo canton, Los Ríos province. For this effect, the scientific foundation was used, through descriptive research, the results were presented through graphics, correlational research. The research methods used for the development of the analysis were: the analytical, inductive and deductive method; In addition, the survey technique aimed at 385 owners. The results allowed determining that the main characteristics of the financing sources of the productive microenterprise sector of the Quevedo canton, is that the majority were financed through the Banks and the most requested line of credit was the Ordinary Commercial consumer; having as destination the purchase of merchandise. while the growth that companies have had based on the financing granted by financial institutions is 34% according to the data obtained, therefore, the sources of financing influence the development of microenterprises in the commercial sector of the Quevedo canton.

Keywords: Financing, bank, cooperatives, microenterprise development, microenterprises, services.

INTRODUCCIÓN.

Las micro y medianas empresas (mipymes) son un componente fundamental del tejido empresarial en América Latina. Esta importancia se manifiesta en varias dimensiones, como su intervención en el número total de empresas o la creación de empleo. Ello se contrapone a una participación al producto interno bruto (PIB) regional de tan solo el 25%, situación que diferencia con la de los países de la Unión Europea (UE) donde las mipymes alcanzan, en promedio, el 56%.

La comparación con la Unión Europea es significativa, porque en los países que forman parte de esa generalidad de Estados las mipymes constituyen un componente fundamental, dinámico e integrado de la estructura productiva, y las políticas implementadas para esas empresas han sido respetadas, en más de una oportunidad, una referencia para las propuestas de fomento en América Latina.

La alta contribución al empleo, mezclada con la baja contribución a la producción, refleja brechas de productividad mayores entre unidades productivas de diferente índole comercial.

Estos rezagos en productividad y capacidad exportadora representan uno de los aspectos de la elevada heterogeneidad organizado de las

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL COMERCIAL DEL CANTÓN QUEVEDO

economías de la región (CALVA). Dicha heterogeneidad es también una de las causas de la aguda desigualdad social latinoamericana, en la medida en que las elevadas diferencias de fabricación (entre sectores y entre empresas) reflejan y refuerzan brechas en capacidades, en incorporación de adelanto técnico, en poder de negociación, en acceso a redes sociales y en opciones de movilidad ocupacional ascendente a lo largo de la vida laboral.

En la medida en que las mipymes no sean capaces de superar estas dificultades, los problemas de competitividad persistirán, generando círculos viciosos de bajo crecimiento económico, pobreza y reducido cambio estructural.

Estos aspectos hacen que las mipymes deban tener un rol fundamental en una pericia que quiera alcanzar desarrollo con igualdad y que estas empresas puedan contar con políticas e instituciones a la altura de ese reto de importancia fundamental para el futuro de la región.

Un aspecto fundamental de las mipymes latinoamericanas es su heterogeneidad. En primer lugar, hallamos microempresas cuya gestación suele responder a necesidades individuales de autoempleo, y que a menudo se sitúan en una situación de informalidad (bajos niveles de capital humano, dificultad para acceder a recursos financieros externos, escasa internacionalización, ejecución de actividades con bajas exigencias técnicas, etc.). En el otro extremo, se encuentran también pymes de alto crecimiento que se caracterizan por tener un comportamiento mucho más dinámico, tanto en facturación como en creación de puestos de trabajo, y cuyo desempeño responde al beneficio de oportunidades de mercado a través de una gestión empresarial eficiente e innovadora. El concepto de tamaño de empresa, por tanto, oculta una situación muy diversa sobre este tipo de unidades productivas. (LÓPEZ M.)

Esta heterogeneidad condiciona el diseño de las políticas relacionadas con estas empresas. La complejidad de empresas que se engloban bajo el concepto de mipyme desaconseja el diseño de una "receta común" para este tipo de agentes.

Las empresas de alto crecimiento o aquellas firmas que crecieron a un ritmo medio mayor o igual al 20% anual durante el último trienio, partiendo de al menos 10 ocupados. Un subgrupo de las empresas de alto desarrollo es el de las "gacelas", conformado por las que tienen hasta 5 años de vida.

Acompañadas de un marco adecuado de políticas, estas empresas, y en particular sus segmentos potencialmente más dispuestos, pueden erigirse en un factor de cambio de las economías latinoamericanas, a través de los siguientes canales:

Contribuir a aumentar la productividad a través de la introducción de cambios tecnológicos y organizativos. De esa forma, actúan como agentes que fomentan el cambio estructural, ayudando a crear y difundir innovaciones y desarrollar nuevos mercados, Asimismo, la entrada de nuevas compañías fomenta la competencia, embute nuevos modelos de negocios que desafían los tradicionales creando una turbulencia robusta que conlleva una búsqueda constante de un uso

más productivo de los recursos, contribuyendo a aumentar la productividad agregada de una economía.

Desarrollar un papel importante a la hora de crear aglomeraciones productivas concebidas como una colaboración entre agentes económicos e instituciones en el ámbito local cuyo objetivo es generar un beneficio competitivo.

Esta interacción conjunta permite a las empresas involucradas alcanzar niveles de producción más elevados, incorporar tecnología más fácilmente, acelerar procesos de aprendizaje y, en definitiva, conseguir un nivel de eficacia colectiva que no sería alcanzable por una empresa individual. (A., Revista Cepal)

Contribuir a la inclusión social al aumentar los ingresos de las microempresas y reducir su vulnerabilidad. Muchas microempresas latinoamericanas se han creado como una estrategia de supervivencia debido a la falta de dinamismo de actividades intensivas en el uso de mano de obra. Con frecuencia, estos segmentos de la población no son pobres, pero integran sectores vulnerables (CALVA) Su reconversión hacia sectores más dinámicos no está garantizada, porque tomaría bastante tiempo y no necesariamente las personas tienen las capacidades requeridas. Por otro lado, si eficazmente suportadas por políticas bien diseñadas, las microempresas pueden generar incrementos de ingreso en los estratos más pobres.

La información cuantitativa sobre las mipymes en América Latina es bastante escasa y a imperceptible, de mala calidad. Por esta razón es difícil analizar la evolución del desempeño de estas empresas y a veces, existen problemas para estimar correctamente el peso de las mismas en la producción y el empleo. Esto se debe a las definiciones de mipyme que se estima que el proceso de entrada y salida de empresas ha representado entre un 20% y un 40% del aumento de la productividad laboral en algunos países europeos y en los Estados Unidos (OCDE, 2004). Asimismo, Baldwin (1995) encuentra que entre un 20% y un 25% del crecimiento de la productividad del sector manufacturero en los Estados Unidos se relaciona con este proceso.

Al mismo tiempo, en la mayoría de los países no hay un registro sistemático de las principales variables que permiten analizar y monitorear las características y el desempeño de las empresas. Dos excepciones importantes son representadas por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (A., Revista Cepal, Santiago de Chile, Volumen) Empleo y Seguridad Social de la Argentina y el Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador. En ambos casos ha sido construido un sistema de información a partir de registros administrativos que permite un monitoreo permanente de todas las empresas formales del país, así como realizar estudios específicos sobre aspectos que son relevantes para el diseño de políticas (por ejemplo, demografía empresarial y dinámica exportadora de las empresas). En este sentido vale la pena destacar que en las dos experiencias las instituciones a cargo del sistema de información han implementado áreas específicas de estudio para realizar investigaciones relacionadas con el diseño de políticas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL COMERCIAL DEL CANTÓN QUEVEDO

Este segundo aspecto, es decir el desarrollo de la capacidad de análisis, es de gran importancia por dos razones. En primer lugar, porque la creación de un sistema de información adecuado a las necesidades de política de los países es un proceso que requiere mejoras continuas para ajustar las dimensiones de análisis a los requerimientos de los mismos países. De esta manera, utilizando las estadísticas, generadas por el sistema, a través de los estudios es posible verificar si el universo ha sido construido correctamente, si las variables incluidas son las que efectivamente se necesitan para fines.

METODOLOGÍA.

La metodología de la investigación estuvo relacionada directamente con la investigación documental porque incluye la verificación y consulta de textos, revistas y periódicos; además se analizaron los resultados de la encuestas, datos estadísticos emitidos por el Banco Central del Ecuador; una vez concluida la investigación se determinó que existe mucha informalidad a la hora de acceder a una fuente de financiamiento por parte de los propietarios de las Pymes; además las dificultades para acceder a un crédito no se relacionan únicamente con la posibilidad de acceso a fondos mediante un procedimiento; y finalmente se estableció que el mercado ecuatoriano existen amplias y variadas opciones de financiamiento para las Pymes y no son utilizadas por el desconocimiento de sus propietarios quienes prefieren acudir a los prestamistas informales. (PINO) Categorías fundamentales Figura. Categorías fundamentales.

Con el propósito de sustentar las bases teóricas de la presente investigación sobre las fuentes de financiamiento y su impacto en el desarrollo del sector micro empresarial comercial del cantón La Quevedo; se recurrió a los siguientes antecedentes investigativos: Influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las Pymes. El objetivo de la investigación fue determinar la relación existente entre las fuentes de financiamiento y su incidencia en el desarrollo de las Pymes, empleando la metodología correlacional y el diseño de investigación. Para cumplir con este propósito se efectuó un análisis del sector micro empresarial; dando como resultado que el sector comercial posee la mayor concentración en el desarrollo económico; aunque en sus inicios eran negocios minúsculos y mediante una gestión adecuada del financiamiento lograron surgir con el transcurso de los años. Con este propósito los autores analizaron indicadores sobre los ingresos, capital

propios, producción y nivel de ventas; obtenido como resultados que el Distrito de San José es el de mayor dinamismo en la otorgación de financiamiento y aunado a otras entidades financieras tienen una incidencia positiva en este sector puesto que han contribuido a mejorar la producción y ventas; especialmente del sector camaronero y piscícola de la zona, por tanto los investigadores recomiendan efectuar actividades sobre programas de financiamiento que contribuyan a mejorar el sector de las Pymes. (KONG). Análisis de las fuentes de financiamiento para las Pymes del Ecuador en el año. La propuesta tuvo como propósito desarrollar un estudio que permitió buscar, profundizar y conocer las diversas fuentes de financiamiento para las Pymes; debido que las mismas representan limitaciones financieras y ocupacionales establecidas por el Estado; no obstante, representan un gran aporte para la economía nacional. Para efectuar la investigación se realizó un estudio de las instituciones financieras públicas, privadas y otras fuentes de productos crediticios que ofrecen en el mercado; además de sus experiencias de los propietarios y los requisitos indispensables para acceder a las diversas líneas de crédito. Adicional se efectuó un análisis de la estructura administrativa, estados contables y financieros relacionados con el estudio de las posibles variaciones y tendencias de las Pymes. La metodología de la investigación estuvo relacionada directamente con la investigación documental porque incluye la verificación y consulta de textos, revistas y periódicos; además se analizaron los resultados de las encuestas, datos estadísticos emitidos por el Banco Central del Ecuador; una vez concluida la investigación se determinó que existe mucha informalidad a la hora de acceder a una fuente de financiamiento por parte de los propietarios de las Pymes; además las dificultades para acceder a un crédito no se relacionan únicamente con la posibilidad de acceso a fondos mediante un procedimiento; y finalmente se estableció que el mercado ecuatoriano existen amplias y variadas opciones de financiamiento para las Pymes y no son utilizadas por el desconocimiento de sus propietarios quienes prefieren acudir a los prestamistas informales. (VELECELA N).

Categorías fundamentales. Es una organización económica de hecho, cuya administración corresponde a una o más personas con espíritu emprendedor, sus propósitos son de carácter económicos, éticos y sociales. El capital de estas unidades económicas no supera los \$100. 000 anuales y el número de trabajadores no sobrepasan los, dentro de los cuales se encuentra el dueño, se caracterizan por la autogestión y su capacidad de adaptación al entorno. Importancia de las microempresas La relevancia que poseen las empresas se fundamenta en: El clima laboral de estas empresas se caracteriza por la estrecha relación existente entre los propietarios y empleados. Producen efectos de gran impacto en el ámbito socioeconómico, porque posibilitan la desconcentración de la riqueza y los medios de producción. Son áreas propicias para el desarrollo de ideas creativas e innovadoras. Las microempresas son importantes porque de manera paulatina siguen ganando terreno en la economía, desde la perspectiva socio económica representa un mecanismo para desconcentrar la riqueza sobre todo en países en vías de desarrollo, aquello se debe a la capacidad para generar fuentes de empleo e ingresos mediante la producción, comercialización o distribución de productos o servicios de una forma alternativa (PINO M). Los conjuntos de microempresas dentro de un país se traducen en fuentes de desarrollo, ya impulsan la

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL COMERCIAL DEL CANTÓN QUEVEDO

economía al consumir materias primas elaboradas como insumos para sus productos, igualmente se reconoce su poder de demanda de bienes intermedios, al funcionar bajo ciertas condiciones mínimas de organización y contar con una planta física, también son demandantes de bienes de consumo durables como muebles, equipos de oficina. Por la otra cara de la moneda está el mejoramiento de la calidad de vida de los microempresarios y sus familias a través de la generación de ingresos producto de sus actividades empresariales. Características de las microempresas Las características de las microempresas son las siguientes: Se ubican dentro de las mismas viviendas de los emprendedores. El dueño cumple múltiples funciones dentro de la microempresa. Generalmente los dueños no se fijan sueldo y toman los gastos personales de las entradas de dinero del negocio. Por lo usual se adquiere a la materia prima diariamente, generando pérdidas por descuentos y despilfarro de material sobrante. Se enfrenta dificultades económicas, de liquidez y margen de ganancia mínimo. El empresario suele tener gran conocimiento del producto que elabora, pero escaso conocimiento administrativo. No llevan registros contables de las actividades económicas. A la hora de calcular el costo de las referencias incluye solamente la materia prima y habla de ganarse un buen margen. Recurre a préstamos personales con tasas que estriban y hasta sobrepasan la usura (A., Revista Cepal, Santiago de Chile, Volumen) Las microempresas comprenden una forma de autoempleo y en los últimos años esta modalidad empresarial ha crecido notablemente, representa una parte importante de la economía en el Ecuador, los aspectos que la caracterizan son: los conocimientos amplios del emprendedor sobre el producto que comercializa, son empresas familiares, la administración que llevan es de carácter empírico situación que dificulta su desarrollo, debido a la magnitud de sus actividades tienen conflictos para acceder a fuentes de financiamiento, su poder de negociación frente a proveedores es limitado. (A., Revista Cepal, Volumen).

De acuerdo a lo anterior las características más sobresalientes de las microempresas son la flexibilidad para adaptarse a los cambios que presente el entorno debido al volumen reducido de sus operaciones y su organización estructural, su administración y personal es ocupado en su mayoría por la familia del microempresario, empirismos en el manejo y toma de decisiones, pese a las condiciones adversas este sector ha sabido sobresalir y ganarse un sitio en la economía. Indicadores de desarrollo empresarial A continuación, se definen varios indicadores que permiten medir el crecimiento o desarrollo empresarial: Indicador de crecimiento real Se denominan así a aquellos que se emplean para medir el factor de crecimiento que experimentó una empresa durante determinado periodo, consiste en comparar los datos actuales con los datos del año base, cuya selección se fundamenta en la relevancia que posee en relación a la productividad de la empresa Fórmula Crecimiento real = $\frac{\text{Ingresos totales}}{\text{Ingresos totales del año base}}$ Este indicador tiene como propósito dar a conocer en qué medida la empresa experimentó cambios tomando como parámetro el año anterior u otro que tendría especial importancia a nivel económico y bien valdría la pena llevar a cabo dicha comparación.

Tipos de investigación Para el desarrollo de la presente investigación sobre la incidencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las microempresas del sector comercial del

cantón Quevedo, se emplearon los tipos de investigación: Investigación bibliográfica La investigación bibliográfica se empleó para la recopilación de información teórica sobre las fuentes de financiamiento y las microempresas del sector comercial procedente de fuentes primarias como investigaciones similares al tema investigado de los diversos repositorios universitarios y libros de diversos autores lo cuales permitieron respaldar las bases científicas de la presente investigación. Investigación descriptiva A través de la investigación descriptiva se efectuó la caracterización de las fuentes de financiamientos; la descripción de los resultados obtenidos de las encuestas a través de gráficos estadísticos; los cuales permitieron determinar el nivel de incidencia en las microempresas del sector comercial del cantón La Maná.

Investigación correlacional.

En vista que la investigación busco determinar el nivel de incidencia en las microempresas del sector comercial será necesario emplear la investigación correlacional porque fue indispensable establecer los indicadores de desarrollo y como estos han contribuido en el ámbito comercial. Métodos de investigación Método analítico Con este método se abordó la problemática, justificación e introducción relativos a las fuentes de financiamiento de las microempresas comerciales del cantón La Quevedo, que permitirá dar un preámbulo sobre el ambiente en el que se efectuará el proyecto. Método inductivo Mediante este método se utilizó el razonamiento para obtener conclusiones en cuanto a las encuestas y entrevistas que se realizaron a los propietarios de las microempresas del sector servicios; de esta manera se logró obtener información relevante sobre la situación actual de las mismas. Método deductivo Sirvió para deducir los resultados sobre el nivel de incidencia de las fuentes de financiamiento basados información en el transcurso de la investigación; además a través de este método se emitió la discusión sobre el tema desarrollado. Técnicas Para la realización de la presente investigación se empleó la siguiente técnica de investigación: Encuesta A través de las encuestas se procedió a recabar información procedente de los propietarios de las microempresas del sector comercial del cantón La Quevedo, se utilizó esta técnica porque permitirá obtener información de primera mano y confiable para el análisis de la incidencia de las fuentes de financiamiento en su desarrollo.

RESULTADOS.

Las principales características de las fuentes de financiamiento de las microempresas del sector comercial del cantón Quevedo fueron sustentadas en la aplicación de las encuestas a los establecimientos comerciales, considerando relevante las variables: tipo de financiamiento, origen del financiamiento, línea de crédito, destino del crédito, tasa de interés. Tiempo de funcionamiento de las microempresas del sector comercial del cantón Quevedo, En lo que respecta a la dimensión del tiempo de funcionamiento de las microempresas el 21% de microempresas tiene más de 10 años, y el 2% 1 año de funcionamiento; es decir que la mayor parte de las microempresas del sector. comercial del cantón Quevedo, sobrepasan los 10 años de funcionamiento, factor que

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL COMERCIAL DEL CANTÓN QUEVEDO

reflejó que han logrado captar un segmento de mercado que ha permitido mantenerse vigente en el mercado del cantón Quevedo.

CONCLUSIONES.

- Entre las principales características de las fuentes de financiamiento que ofrecen créditos al sector microempresarial comercial del cantón Quevedo, se determinó que el tipo de financiamiento a través de los Bancos y la línea de crédito más solicitada fue el Comercial Ordinario de consumo y los destinos que se dieron a dichos créditos en su mayoría fue para la compra de mercadería.
- Además, los microempresarios generalmente no son conscientes de los programas de microfinanzas. Son pocos los que podrían identificar espontáneamente una institución que presta a microempresarios. Incluso los actores mayores en el campo microfinanciero fueron reconocidos por sólo un porcentaje pequeño de microempresarios. La falta de reconocimiento en programas de financiamientos, puede ser una causa mayor para la incidencia baja de solicitudes de préstamo entre microempresarios, especialmente aquéllos de clase baja.
- El 70% del sector microempresarial del cantón Quevedo continuará jugando un papel importante en la vida social y económica del país. Aunque las microempresas no son particularmente dinámicas y emplean relativamente pocos empleados no familiares, la mayoría de microempresarios está satisfecho con su negocio y el ingreso que proporciona, y no planea buscar empleo asalariado.

RECOMENDACIONES.

- Es indispensable que los propietarios de las microempresas del sector microempresarial comercial del cantón Quevedo, efectúen un análisis exhaustivo antes de financiarse, buscando las mejores opciones en montos, plazos, pagos y tasa de interés que permita lograr un desarrollo empresarial óptimo donde el destino de dichos créditos sea empelado para nueva tecnología o más variedad de mercadería.
- En vista que uno de los indicadores nivel instructivo de los propietarios se situó en su mayoría en una formación secundaria es fundamental que se efectúen campañas para concientizar a lograr una educación formativa en áreas de finanzas con el propósito de que los créditos obtenidos sean administrados de una manera más técnica y eficiente. Debido que las fuentes de financiamiento inciden de manera moderada en el desarrollo empresarial de las microempresas comerciales se debería instar a las fuentes de financiamiento externo como Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito promuevan las diversas líneas de créditos que permita el crecimiento adecuado de este sector tan importante de la economía del cantón Quevedo.

BIBLIOGRAFÍA

- A., FERRER. Revista Cepal, Volumen . Santiago de Chile: N° 101, 208 págs, ISBN, 2010.
- Revista Cepal, Santiago de Chile, Volumen . N° 101, 208 págs, Acs, Desai y Klapper,. 2008.
- Alviar, R. M. (2011). En: ALMAMATER. No. 596, . Universidad de Antioquia, s.v. pp. 12 -13.: Ser competitivo es disponer de un sistema educativo de excelencia académica., s.f.
- Brum, F y Moleri, J. Las TIC, innovación y conocimiento:. Barcelona: estrategias políticas públicas y buenas prácticas. IV Encuentro Iberoamericano sobre Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y las TIC. Secretaria General de Iberoamérica. Ministerio d, 2010.
- CALVA, C.,. «Financiamiento del crecimiento económico, Editorial UNAM,.» (2007).
- CARDONA, F. Cardona, .(2010, p26):.
- Díaz et al., 2005. (Shapero, 1985; Thornton, . 1999; Amorós, 2011; Sánchez & Gutiérrez, 2011).
- Gutiérrez. (2010, p25). Henrekson y Rosenberg. 2000. Hsu, Roberts y Easley,. 2007. Jeffrey Timmons. s.f.
- Julien, Bruyat -. (, 2000 citado por Matiz, 2009). . s.f. Kantis, Ishida y Komori. 2002.
- KONG, J, MORENO, M. Influencia de las fuentes de financiamiento . 2014. Kueger y Brazeal. 1994.
- LÓPEZ M., Bermejo J. La innovación continúa en el éxito empresarial, Editorial. 2014.
- Ludwig von Mises. s.f. M, LÓPEZ. «La innovación continúa en el éxito empresarial, Editorial.» 2014. MacMillan, Scheinberg y. s.f.
- PINO M. «Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios.» (2015).
- Sciences Citation Index. s.f. Shane. 2004.

- Shapero y Sokol, 1982, 1989 Bird y 1993 Krueger y Carsrud. s.f. Shapero, 1984. Krueger, Brazeal,. 1994.
- Stevenson & Jarillo. Díaz et al, 2005), 1990; Bygrave & Hofer, 1991; .
- VELECELA N. «Análisis de las fuentes de financiamiento para las Pymes,.» 2013.